

УДК 677.052

**ЙИГИРУВ МАШИНАСИ ДИСКРЕТЛОВЧИ ЗОНАСИ ТАЪМИНЛОВЧИ
ЦИЛИНДР ВАЛИ ВА ГАРНИТУРАСИ ҲАРАКАТ ҚОНУНИНИ ТАЖРИБАДА
АНИҚЛАШ**

ТЎРАЕВ ФАРХОДЖОН ФАРМОНОВИЧ

farhodjon9618@mail.ru

Alfraganus University, Юкори Қорақамиш кўчаси, 2а-уй, 100190,

Ташкент, Ўзбекистон Республикаси.

Аннотация. Мақолада йигирув машинаси дискретловчи зонаси таъминловчи цилиндр вали ва гарнитураси ҳаракат қонунини тажрибада аниқлаш натижалари келтирилган. Таркибли таъминловчи цилиндр вали ва гарнитурасидаги бурчак тезликлар тахогенератор ёрдамида ўлчаниб, технологик қаршилик ва резинали втулка бикрлигига боғлиқ равишда ўзгаришлари олинган. Таҳлиллар асосида таъминловчи цилиндр параметрлари қийматлари тавсия этилган.

Калит сўзлар. таъминловчи цилиндр, таркибли, вал, резинали втулка, гарнитура, рифляли, призматик, ишчи элемент, бурчак тезлик, тебраниш қамрови, технологик қаршилик, ишқаланиш кучи, момент лента, толалар.

Тажрибалар ўтказиш методикаси. Йигирув машинасида сифатли ип олиш учун дискретловчи зонада толаларни ўзаро параллел ва алоҳида ажралган бўлиши муҳим ҳисобланади [1, 2]. Бунинг учун дискретловчи зона таъминловчи цилиндри таркибли қилиб, резинали амортизатор билан жиҳозланган.

Шунингдек, таъминловчи цилиндр гарнитураси сиртида маълум қадамлар оралиғида резинали призматик ишчи элементлар ўрнатилган [3]. Қатор назарий тадқиқотлар асосида таъминловчи цилиндр параметрлари қийматлари асосланиб, уларни инобатга олиб, тажрибавий нусхаси тайёрланди. (1-расм)

Янги конструкциядаги яратилган таъминловчи цилиндр кўриниши

а)

б)

1-расм. Дискретловчи зона таъминловчи цилиндри тажрибавий нухаси кўринишлари

Ўтказилган тажрибавий тадқиқотларда гарнитурга ўрнатилган рифляли призматик ишчи элементларнинг кетма-кетлиги 3 хил вариантда амалга оширилди.

- 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4; -1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4; -2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4.

бу ерда 1, 2, 3, 4 – ишчи элементлар тартиб рақамлари, бунда 1 – рифлясиз, 2 – 50% рифляли; 3 – икки оралаб қавқариқ тишли; 4 – кетма – кет қавқариқ тишли.

Хулоса. Тавсия этилган дискретлаш зонаси таъминловчи цилиндр вали ва рифляли (тишли) гарнитураси айланиш частоталарини ўзгариш қонуниятлари тажрибада аниқланди. Таҳлиллар асосида параметрларнинг тавсия қийматлари олинди.

Адабиётлар:

1. А.Дж.Джураев, Н.А.Ураков, К.И.Ахмедов, О.А.Мирзаев, Ф.Ф.Тўраев. Питающий цилиндр прядильного устройства // Патент. Рес. Узб. № IAP

06783. Бюлл., № 3. -2022

2. Juraev Anvar Juraevich & Turaev Farkhodjon Farmonovich “Analysis of the interaction of friction force between a new construction of a supply cylinder with different rifflled working elements and a fiber belt”// ALFRAGANUS UNIVERSITY “Bir yo’l - Bir makon” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 4-7 oktabr 2023 yil.

3. Juraev Anvar Juraevich & Turaev Farkhodjon Farmonovich “Determination of the friction force between the composite feeding cylinder and the fiber rove”// Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology. 2023.Vol 8.Issue 2.pp.241-245.